

IDENTIFICAÇÃO E COMPARAÇÃO DE METABÓLITOS SECUNDÁRIOS EM AMOSTRAS DE BARBATIMÃO (*Stryphnodendron adstringens* (Mart.) Coville)

IDENTIFICATION AND COMPARISON OF SECONDARY METABOLITES IN SAMPLES OF BARBATIMÃO (*Stryphnodendron adstringens* (Mart.) Coville)

GEOVANE PEREIRA DA SILVA

Mestre em Recursos Naturais do Cerrado, Universidade Estadual de Goiás (UEG), Campus Central (GO) geovanep1995@gmail.com

KARINE ALVES DA SILVA

Mestranda em Recursos Naturais do Cerrado, Universidade Estadual de Goiás (UEG), Campus Central (GO) krine.as22@gmail.com

PRISCILA INÁCIO GUEDES DE SOUZA

Mestranda em Recursos Naturais do Cerrado, Universidade Estadual de Goiás (UEG), Campus Central (GO) priscilainacioguedes@gmail.com

ROBSON BERNARDO SILVEIRA SILVA

Mestre em Recursos Naturais do Cerrado, Universidade Estadual de Goiás (UEG), Campus Central (GO) robsonbernardobio@gmail.com

Ideia de submissão na Revista Mirante (ISSN 1981-4089)

Resumo: O barbatimão é uma espécie conhecida pela produção de compostos bioativos com interesse farmacológico. Entre as propriedades conhecidas estão a capacidade cicatrizante, adstringente e antimicrobiana. É facilmente encontrado em mercados e feiras, porém seu processamento e procedência nesses casos é desconhecida. Além disso, as plantas possuem uma variação natural na composição fitoquímica que depende da sazonalidade, distribuição geográfica e órgão vegetal utilizado. Neste trabalho comparamos através de cromatografia a composição de metabólitos secundários entre três amostras de diferentes origens, sendo uma amostra coletada na Reserva Ecológica da Universidade Estadual de Goiás (REC-UEG), em Anápolis-GO, a segunda amostra adquirida em feira de rua no Bairro Bandeiras, também no município de Anápolis-GO e a última amostra adquirida no mercado municipal de Belo Horizonte - MG, a análise foi realizada utilizando os extratos obtidos a partir de 1 g de material seco e moído, em acetoneitrila, com extração assistida por ultrassom, e analisados por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência acoplada a detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD, Agilent), utilizando coluna C18, eluição em gradiente de acetoneitrila e solução aquosa de ácido acético a 0,2%, fluxo de 1,0 mL·min⁻¹, temperatura da coluna de 30 °C, volume de injeção de 5 µL e monitoramento nos comprimentos de onda de 280, 306 e 340 nm. Foram identificadas variações na composição dentre as amostras analisadas, com as amostras coletadas na Reserva Ecológica da Universidade Estadual de Goiás (REC-UEG) e em uma feira de rua, ambos localizados no município de Anápolis-GO, apresentando os mesmos compostos, catequina e epicatequina. A amostra adquirida no mercado de Belo Horizonte, além desses compostos, também apresentou Quercetina e Kaempferol. Esses resultados podem indicar que aspectos ambientais regionais e fisiológicos podem ser responsáveis. Esses dados podem ser usados para entender como as variações geográficas e de processamento influenciam plantas popularmente usadas farmacologicamente, e garantir a qualidade e conhecimento das populações botânicas relevantes.

Palavras-chave: Cromatografia. Extrato vegetal. Taninos.

Abstract: Barbatimão is a species known for producing bioactive compounds of pharmacological interest. Among its known properties are healing, astringent, and antimicrobial abilities. It is easily found in markets and fairs, however, its processing and origin in these cases are unknown. Furthermore, plants exhibit natural variation in phytochemical composition depending on seasonality, geographic distribution, and the plant species used. In this work, we compared, through chromatography, the composition of secondary metabolites among three samples from different origins. One sample was collected at the Ecological Reserve of the State University of Goiás (REC-UEG), in Anápolis-GO; a second sample was acquired at a street fair in the Bandeiras neighborhood, also in the municipality of Anápolis-GO; and the last

sample was acquired at the municipal market of Belo Horizonte-MG. An analysis was performed using extracts obtained from 1 g of dried and ground material in acetonitrile, with ultrasound-assisted isolation, and detailed by High-Performance Liquid Chromatography coupled to a diode array detector (HPLC-DAD, Agilent), using a C18 column, elution in a gradient of acetonitrile and 0.2% aqueous acetic acid solution, flow rate of 1.0 mL·min⁻¹, column temperature of 30 °C, injection volume of 5 µL, and monitoring at wavelengths of The variations in composition among the samples were examined at wavelengths of 280, 306, and 340 nm. Samples collected at the Ecological Reserve of the State University of Goiás (REC-UEG) and at a street market, both located in the municipality of Anápolis-GO, presented the same compounds: catechin and epicatechin. The sample acquired at the Belo Horizonte market, in addition to these compounds, also presented quercetin and kaempferol. These results may indicate that regional environmental and physiological aspects may be responsible. This data can be used to understand how geographic and processing variations influence plants popularly used pharmacologically, and to ensure the quality and knowledge of relevant botanical populations.

Keywords: Chromatography. Plant extract. Tannins.

Introdução

O barbatimão (*Stryphnodendron adstringens* (Mart.) Coville) é uma espécie arbórea nativa do Cerrado com grande relevância farmacológica tradicional no Brasil. Suas aplicações etnobotânicas incluem uso para cicatrização de feridas, infecções, problemas ginecológicos e anti-inflamatório, em virtude de sua rica composição em compostos fenólicos (BRASIL, 2021). A casca do caule dessa espécie é oficialmente monografada como droga vegetal na Farmacopeia Brasileira. Essa droga deve conter, no mínimo, 8% de taninos totais, metabólitos secundários responsáveis pela sua intensa ação adstringente e pelas diversas atividades farmacológicas de interesse terapêutico (BRASIL, 2019).

O perfil fitoquímico do barbatimão é caracterizado principalmente pelos taninos, seus principais metabólitos secundários bioativos. Estudos utilizando técnicas cromatográficas têm identificado compostos como galato de galila, catequina, epicatequina, epigallocatequina e epigallocatequina-galato (NASCIMENTO et al., 2013). Entre os métodos para análise desses metabólitos, se destaca a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), que já obteve sucesso na quantificação de proantocianidinas (taninos condensados) da casca do barbatimão, validando marcadores como catequina e galocatequina, com boa linearidade, precisão e limites de detecção baixos (NASCIMENTO et al., 2013).

Métodos de extração também têm recebido atenção nas pesquisas, isso porque podem otimizar a recuperação desses compostos. A extração assistida por micro-ondas, por exemplo, mostrou maior rendimento em comparação com processos tradicionais, reduzindo tempo, volume de reagentes e consumo energético (QUEIROZ et al., 2021).

A atividade biológica dos extratos de *S. adstringens* demonstram propriedades antioxidantes, antimicrobianas e citotóxicas. Um estudo recente avaliou extrato bruto extraído com etanol:água da casca, folhas e caule e confirmou a presença de taninos, fenóis e flavonoides, com atividade antimicrobiana contra bactérias e fungos (REIS et al., 2024). Também foram relatados efeitos anticancerígenos. Por exemplo, uma fração derivada de extrato aquoso das folhas contendo ácido

gálico, dímeros de proantocianidinas (como o procyanidin B1) e epicatequina-3-O-galato demonstrou atividade citotóxica o câncer de mama humano, induzindo apoptose via regulação de caspases e proteínas pró-apoptóticas (SABINO et al., 2018).

A segurança desses extratos também é uma etapa importante em estudos com bioprodutos, a fração rica em proantocianidinas da casca foi testada em camundongos em ensaios de micronúcleo e mostrou apenas efeitos genotóxicos moderados, com algumas evidências de ação antimutagênica em presença de agentes mutagênicos, esses efeitos reforçam a necessidade da determinação de dosagens seguras para uso farmacológico (COSTA et al., 2010).

A variabilidade da composição de metabólitos secundários pode ser influenciada por fatores ambientais, sazonais e pela origem geográfica. Em estudos com folhas de *S. adstringens*, observou-se variação na produção de fenóis totais e taninos em diferentes posições da copa e em diferentes meses do ano, indicando que a localização de coleta e a fenologia da planta podem alterar significativamente seu perfil químico (RIBEIRO et al., 2014).

Dessa forma, a tese de Furtado (2019) reforça que a padronização da matéria-prima e o controle de qualidade são fundamentais para garantir consistência e reprodutibilidade. A dissertação de Nascimento (2008) evidencia ainda que os métodos analíticos e extrativos devem ser devidamente validados para assegurar a quantificação correta dos compostos bioativos. Nesse contexto, o presente estudo tem como objetivo comparar o perfil fitoquímico de diferentes amostras de casca de *Stryphnodendron adstringens* (barbatimão), provenientes de distintas procedências e discutir como fatores relacionados processamento e diferenças ambientais podem influenciar a composição de metabólitos secundários, especialmente taninos e flavonoides.

A comparação entre amostras é particularmente importante porque muitas aplicações tradicionais não garantem qualquer padronização, e a procedência das cascas pode variar amplamente, influenciando diretamente o teor de taninos e flavonoides presentes (FONSECA; LIBRANDI, 2008; SIMÕES et al., 2017). A análise por HPLC/CLAE constitui uma ferramenta sensível e precisa para quantificar marcadores químicos, permitindo verificar se amostras comerciais apresentam perfis semelhantes às amostras coletadas em campo em termos de conteúdo de metabólitos (NASCIMENTO, 2008; FERREYRA; BOTTINI; FONTANA, 2023). Essas informações possibilitam inferir a qualidade dos produtos disponíveis no comércio e orientar boas práticas de coleta, secagem e processamento do barbatimão para uso farmacêutico e farmacognóstico, além de subsidiar processos de padronização de extratos vegetais (FURTADO, 2019). Adicionalmente, tais análises contribuem para políticas de qualidade envolvendo plantas medicinais e para ações de

conservação, ao evidenciar a importância de manter populações nativas com perfis químicos estáveis e desejáveis

Materiais e Métodos

Cascas do caule do barbatimão foram coletadas na Reserva Ecológica da Universidade Estadual de Goiás (REC-UEG), localizada no município de Anápolis, Goiás. A área apresenta forte influência antrópica, com registros de processos erosivos associados à retirada de solo, desmatamento e poluição de corpos d'água por resíduos industriais. Essa condição torna a REC-UEG um ambiente de interesse para avaliar a resposta química das plantas. Foram também avaliadas outras duas amostras de casca de barbatimão de origens distintas, sendo elas, material comercial adquirido no mercado municipal “Mercadão” de Belo Horizonte, Minas Gerais e material comercial adquirido em feira de rua no Bairro Bandeiras, Anápolis, Goiás.

As amostras da casca de barbatimão coletadas na REC-UEG foram submetidas à secagem em estufa de circulação de ar forçado (Laborestabille – Modelo ESTF-6120-0062), em temperatura controlada de 40°C, por 72h. Em seguida, o material seco foi moído em um moinho de facas (Super Macro MA 1680) a uma temperatura de 35°C, de modo a evitar a degradação térmica dos metabólitos secundários. A amostra adquirida na feira de rua do Bairro Bandeiras também passou pelo processo de moagem e a amostra adquirida no “Mercadão” de Belo Horizonte já estava moída e seca.

Após a secagem e a moagem das amostras, foi realizado o preparo dos extratos. Sendo que, 1 g do material vegetal foi transferido para balão volumétrico de 10 mL e adicionado acetonitrila (CH₃CN) até aferir o menisco, as amostras foram devidamente envoltas em papel alumínio, visando a proteção dos metabólitos fotossensíveis. A extração foi conduzida em banho de ultrassom (Ultronique mod. Q5.9/40A, frequência 40 kHz e potência 200W) por 15 minutos a temperatura ambiente, para favorecer a solubilização dos metabólitos secundários no solvente. Em seguida, os extratos foram filtrados em papel filtro qualitativo (Unifil), centrifugados (IKA mini G) e filtrados com filtros de seringa de 0,45 µm (Millex-HV), para frasco vial âmbar.

As análises foram realizadas em equipamento de Cromatografia a Líquido de Alta Eficiência acoplado com um detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD) da Agilent, o sistema de eluição em gradiente consistiu em solvente A (acetonitrila grau CLAE, J.T.BAKER) e B (solução aquosa de ácido acético (DINÂMICA) a 0,2%) filtrados em membrana de 0,45µm (Millipore), programado do seguinte modo: 0-5 min, 2-5% solvente A; 5-8 min, 5-20% solvente A; 8-11 min, 20-25% solvente A; 11-14 min, 25-40% solvente A; 14-21 min, 40-80% solvente A; 21-24 min, 80-90% solvente A; 24-27 min, 90-5% solvente A; 27-30 min, 5-2% solvente A; 30-35 min, 2% solvente A. A detecção foi realizada nos comprimentos de onda de 280, 306 e 340 nm. O fluxo da fase móvel foi de 1,0 mL/min, a temperatura da coluna foi de 30 °C e o volume de injeção foi de 5 µL. Foi utilizada uma coluna Agilent Infinity Lab Poroshell 120 EC-C18 (4.6x100 mm 2.7 µm).

Foram investigadas as presenças dos seguintes compostos fenólicos nos extratos de barbatimão: resveratrol, ácido gálico, ácido caféico, ácido elágico, quercetina, catequina, epicatequina, rutina, apigenina e kaempferol. Para tanto, foram realizadas eluições cromatográficas em CLAE-DAD dos padrões analíticos e da amostra do extrato. A confirmação da presença dos compostos fenólicos no extrato foi realizada por comparação dos tempos de retenção dos picos dos padrões e da amostra e de suas respectivas curvas espectrais geradas pela absorção na região do Ultravioleta (UV). Os padrões Sigma Aldrich resveratrol, ácido gálico e epicatequina (China); ácido caféico e ácido elágico (Reino Unido); quercetina (Japão); catequina e rutina (Alemanha) e apigenina (Estados Unidos da América) foram preparados a 0,2% (p/v) em metanol grau CLAE. O kaempferol foi preparado a 0,08 % em metanol grau CLAE. Todas as soluções foram assistidas em banho de ultrassom (Ultronique mod. Q5.9/40A, frequência 40 kHz e potência 200W) até completa dissolução. Posteriormente, cada solução foi filtrada em filtro PTFE 0,45µm para um vial âmbar. Também foi preparado um vial contendo a mistura (pool), em partes iguais, de cada padrão após sua solubilização.

Resultados

A avaliação cromatográfica do pool de padrões permitiu estabelecer os tempos de retenção de referência para cada composto avaliado (Figura 1). Na Tabela 1 são apresentados os principais compostos identificados nas amostras de barbatimão, bem como, os respectivos tempos de retenção observados.

Compostos	λ	Pool	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3
Catequina	280	12.712	12.784	12.775	12.785
Ácido Cafeico	280	13.057	–	–	–
Ácido Elágico	280	14.847	–	–	–
Kaempferol	340	21.695	21.707*	–	–
Ácido Gálico	280	3.254	–	–	–
Quercetina	280	19.415	19.431	–	–
Rutina	340	14.651	–	–	–
Epicatequina	280	13.592	13.650	13.643	13.658
Resveratrol	306	17.867	–	–	–
Apigenina	340	21.232	–	–	–

Tabela 1. Resultados obtidos na análise por CLAE (Cromatografia Líquida de Alta Eficiência). As amostras A1 (Amostra do mercadão de Belo Horizonte/ MG), A2 (Amostra da Reserva Ecológica : REC – UEG / Anápolis -GO), e A3 (Amostra

da Feira de Rua – Bairro: Bandeiras/ Anápolis -GO) correspondem, respectivamente, registrado em comprimentos de onda de 280, 306 e 340. O símbolo (*) indica co-eluição. Fonte: Próprio autor (2025).

Nas amostras analisadas foi possível verificar a predominância de taninos, especificamente catequina e epicatequina, em todas. Na amostra do Mercado de Belo Horizonte/MG, além de catequina e epicatequina, foram identificados também os flavonóides quercetina e kaempferol (Figura 2), o que indica uma diferença relevante entre as amostras.

Nas amostras da Reserva Ecológica (REC-UEG) e a da feira de rua do Bairro Bandeiras Anápolis/GO, os cromatogramas e os espectros evidenciaram picos característicos de catequina e epicatequina com tempos de retenção muito próximos entre si, sugerindo a presença desses metabólitos e indicando similaridade química entre as duas amostras (Figura 3 e 4).

Os cromatogramas obtidos em 280 nm mostraram maior sensibilidade para a detecção de taninos e outros polifenóis, enquanto os comprimentos de onda de 306 e 340 nm foram mais indicados para a visualização de compostos com estruturas aromáticas conjugadas específicas, como resveratrol, rutina, apigenina e kaempferol.

Discussão

Os resultados confirmaram a predominância de taninos em casca de barbatimão, em consonância com a monografia da Farmacopeia Brasileira, que descreve a espécie como rica em taninos condensados responsáveis pelas atividades adstringentes e cicatrizantes. A identificação de catequina e epicatequina em todas as amostras reforça a importância desses metabólitos como marcadores químicos de referência.

A avaliação comparativa dos perfis cromatográficos das três amostras de *Stryphnodendron adstringens* permitiu observar diferenças interessantes na presença dos metabólitos secundários identificados, com base no perfil cromatográfico e espectros dos padrões. Ao comparar-se as três amostras, observa-se que a amostra do Mercado de Belo Horizonte/MG apresentou maior diversidade de flavonoides, com detecção adicional de quercetina e kaempferol. Esse resultado sugere a possibilidade de fatores diferentes nas condições de coleta, processamento (secagem, fragmentação) e de armazenagem do material comercial, assim como à origem geográfica das plantas podem estar por trás desse resultado. De acordo com Ferreyra, Bottini e Fontana (2023), as condições de luz e temperatura influenciam a estabilidade dos compostos fenólicos em extratos de ramos de videira, podendo resultar em alterações químicas significativas. Entretanto isso não pode ser afirmado com exatidão devido à falta de informações de coleta, dados que são imprescindíveis para entender as origens do material, além de dados sobre o processamento das amostras. Estudos posteriores devem ser feitos e a inclusão de informações que ajudem a determinar as causas da diferença na composição devem ser feitas e analisadas. Outro fator relevante é a quantidade relativa desses compostos no

material, sendo apenas traços, o que pode sugerir também uma possível contaminação externa, devendo ser averiguado as condições de armazenamento do material.

Figura 1. Perfil Cromatográfico Padrão: Condições cromatográficas: coluna C18 (4.6x100 mm 2.7 μ m); eluição em gradiente - solvente A (acetonitrila) e B (solução aquosa de ácido acético a 0,2%) = 0-5 min, 2-5% solvente A; 5-8 min, 5-20% solvente A; 8-11 min, 20-25% solvente A; 11-14 min, 25-40% solvente A; 14-21 min, 40-80% solvente A; 21-24 min, 80-90% solvente A; 24-27 min, 90-5% solvente A; 27-30 min, 5-2% solvente A; 30-35 min, 2% solvente A; fluxo da fase móvel = 1,0 mL/min; temperatura da coluna = 30 °C; volume de injeção = 5 μ L; comprimentos de onda = 280, 306 e 340 nm. Fonte: Próprio autor (2025).

Figura 2. Perfil cromatográfico da Amostra 1: Mercado de Belo Horizonte – MG , registrado em comprimentos de onda de 280 (a), 306 (b) e 340 nm (c). Fonte: Próprio autor (2025).

Figura 3. Perfil cromatográfico da Amostra 2: REC – UEG / Anápolis -GO, registrado em comprimentos de onda de 280 (a), 306 (b) e 340 nm (c). Fonte: Próprio autor (2025).

Figura 4. Perfil cromatográfico da Amostra 3: Feira de Rua – Bairro: Bandeiras/ Anápolis -GO, registrado em comprimentos de onda de 280 (a), 306 (b) e 340 nm (c). Fonte: Próprio autor (2025).

Na amostra coletada na REC-UEG, as condições ambientais do Cerrado, somadas ao histórico de impactos antrópicos da área (erosão, desmatamento, poluição hídrica), podem influenciar a síntese e o acúmulo de metabólitos secundários. Em um estudo com *Tetrastigma hemsleyanum*, os autores relatam que condições ambientais (temperatura, umidade, fotoperíodo, luz) modulam a biossíntese de metabólitos secundários, incluindo flavonoides (SHI et al., 2022).

A similaridade entre os perfis cromatográficos das amostras da REC-UEG e da Feira de Rua do Bairro Bandeiras, ambas provenientes de Anápolis/GO nos permitem hipotetizar que aspectos ambientais regionais possam exercer influência comum, ainda que as cadeias de processamento e comercialização sejam distintas.

Do ponto de vista farmacêutico e de controle de qualidade, os resultados reforçam a necessidade de padronização de etapas de coleta, secagem, armazenamento e processamento da casca de barbatimão, bem como, da adição de metodologias analíticas robustas, como a CLAE, para monitoramento dos marcadores químicos de interesse (SIMÕES et al., 2017).

Conclusão

Os extratos de casca de barbatimão analisados apresentaram, de forma consistente, a presença de taninos condensados como classe majoritária de metabólitos, além dos flavonóides catequina e epicatequina, identificadas como compostos predominantes nas três amostras. Adicionalmente, verificou-se que a amostra proveniente do Mercado de Belo Horizonte/MG exibiu maior diversidade de flavonoides, com detecção de quercetina e kaempferol, compostos não observados nas amostras da REC-UEG e da Feira de Rua do Bairro Bandeiras, Anápolis/GO.

Para fins de caracterização química, as estruturas dos principais compostos identificados: catequina (Figura 5), epicatequina (Figura 6), quercetina (Figura 7) e kaempferol (Figura 8). As estruturas químicas foram obtidas a partir do banco de dados PubChem (PUBCHEM, 2025).

(Figura 5 :Estrutura química da (+) - Catequina. Fonte: PubChem (2025).

(Figura 6 :Estrutura química da Epicatequina. Fonte: PubChem (2025).

(Figura 7 :Estrutura química da Quercentina. Fonte: PubChem (2025).

(Figura 8 :Estrutura química do kaempferol.Fonte: PubChem (2025).

As diferenças qualitativas identificadas entre as amostras podem estar relacionadas a diferentes fatores. A técnica e o método utilizado na Cromatografia a Líquido de Alta Eficiência - CLAE mostrou-se adequado para a identificação e comparação de metabólitos secundários em amostras de barbatimão, configurando-se como ferramenta relevante para o controle de qualidade de fitoterápicos.

De modo geral, os resultados reforçam a necessidade de adoção de protocolos padronizados de coleta e processamento da droga vegetal, a fim de garantir a reprodutividade do perfil de metabólitos secundários e, conseqüentemente, a eficácia terapêutica dos produtos derivados de barbatimão.

Contribuição dos Autores

Todos os autores contribuíram igualmente para a concepção e desenvolvimento do manuscrito final.

Referências

- BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. *Farmacopeia Brasileira*. 6. ed. Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2019. v. II – Plantas Medicinais. Barbatimão, casca (PM017-00).
- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. *Informações sistematizadas da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS: Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville, Fabaceae (Barbatimão)*. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. 68 p.
- COSTA, M. A.; SABINO, A. P. L.; EUSTÁQUIO, L. M. S.; MIRANDA, A. C. F.; BIOJONE, C.; MARIOSA, T. N.; GOUVÊA, C. M. C. P. Safety evaluation of proanthocyanidin polymer-rich fraction obtained from stem bark of *Stryphnodendron adstringens* (Barbatimão) for use as a pharmacological agent. *Regulatory Toxicology and Pharmacology*, v. 58, n. 2, p. 330-335, 2010.
- FERREYRA, S.; BOTTINI, R.; FONTANA, A. Temperature and light conditions affect stability of phenolic compounds of stored grape cane extracts. *Food Chemistry*, v. 405, p. 134718, 2023.
- FONSECA, P. da; LIBRANDI, A. P. L. Avaliação das características físico-químicas e fitoquímicas de diferentes tinturas de barbatimão (*Stryphnodendron barbatimam*). *Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas*, v. 44, n. 2, p. 271–277, 2008.
- FURTADO, Nathália Alexandra de Oliveira Cartaxo. *Padronização da droga vegetal e insumo farmacêutico ativo de Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville com ação antimicrobiana*. 2019. Tese (Doutorado em Ciências Farmacêuticas) Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2019.
- NASCIMENTO, André Márcio do. *Avaliação da qualidade de extratos de Stryphnodendron adstringens (Martius) Coville*. 2008. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.
- NASCIMENTO, A. M. D.; GUEDES, P. T.; CASTILHO, R. O.; VIANNA-SOARES, C. D. *Stryphnodendron adstringens* (Mart.) Coville (Fabaceae) proanthocyanidins quantitation by RP-HPLC. *Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences*, v. 49, p. 549-558, 2013.
- PUBCHEM. *Compound Summary for CID 9064 — Catechin; CID 72276 — Epicatechin; CID 5280343 — Quercetin; CID 5280863 — Kaempferol*. Bethesda: National Center for Biotechnology Information, 2025. Disponível em: <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov>. Acesso em: 06 dezembro, 2025.

QUEIROZ, J. E.; DOS SANTOS, D. M.; VILA VERDE, G. M.; DE PAULA, J. R.; DE AQUINO, G. L. B. Microwave irradiation to the rapid extraction of *Stryphnodendron adstringens* (Barbatimão) compounds by statistical planning. *Natural Product Research*, v. 35, n. 2, p. 354-358, 2021.

REIS, T. C.; PAIVA, L. D.; SANTOS, V. H. M.; GONÇALVES, C. P.; COSTA, F. E. C.; PEREIRA, R. M. Biological activity in hydroethanolic extracts from bark, stem, and leaves of the *Stryphnodendron adstringens* (Mart.) Coville. *Brazilian Journal of Biology*, v. 84, e286845, 2024.

RIBEIRO, A.; GOULART, S. L.; MORI, F. A.; CASTRO, A. H. F. Tree crown variation and seasonal in the phenolic compounds content of *Stryphnodendron adstringens* (Mart.) Coville leaves. *American Journal of Plant Sciences*, 2014.

SABINO, A. P. L.; EUSTÁQUIO, L. M. S.; MIRANDA, A. C. F.; BIOJONE, C.; MARIOSIA, T. N.; GOUVÊA, C. M. C. P. *Stryphnodendron adstringens* (“Barbatimão”) leaf fraction: chemical characterization, antioxidant activity, and cytotoxicity towards human breast cancer cell lines. *Applied Biochemistry and Biotechnology*, v. 184, n. 4, p. 1375-1389, 2018.

SIMÕES, C. M. O. et al. *Farmacognosia: da planta ao medicamento*. 6. ed. Porto Alegre: UFRGS; Florianópolis: UFSC, 2017.

SHI, YanShou et al. Seasonal variation influences flavonoid biosynthesis path and content, and antioxidant activity of metabolites in *Tetrastigma hemsleyanum* Diels & Gilg. *PLoS One*, v. 17, n. 4, p. e0265954, 2022.

VILAR, J. B.; D'OLIVEIRA, M. I. P.; SANTOS, S. D. C.; CHEN, L. C. Cytotoxic and genotoxic investigation on barbatimão [*Stryphnodendron adstringens* (Mart.) Coville, 1910] extract. *Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences*, v. 46, p. 687-694, 2010.